

O FEDERALISMO COOPERATIVO NA PANDEMIA DE COVID-19: UMA ANÁLISE SOBRE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Cooperative Federalism in the COVID-19 Pandemic: an analysis of the Brazilian Supreme Court's Jurisprudence

Beatriz de Almeida Ribeiro

Escola Superior de Advocacia Pública

RESUMO: A Constituição Federal de 1988 previu uma série de competências legislativas e materiais para estados e municípios, concretizando o chamado Federalismo Cooperativo. A jurisprudência da Suprema Corte, no entanto, historicamente adotou uma postura de privilegiar interpretações centralizadoras na figura da União Federal. Com o advento da pandemia de Covid-19, a posição da Corte parece ter sofrido uma guinada em prol dos entes menores. O presente artigo pretende analisar os julgados proferidos em meio ao período pandêmico para entender se há uma tendência de guinada no posicionamento da Corte.

Palavras-chave: Federalismo, Pandemia, Supremo Tribunal Federal

ABSTRACT: The Federal Constitution of 1988 established a series of legislative and material competencies for states and municipalities, embodying the so-called Cooperative Federalism. However, the jurisprudence of the Supreme Court has historically adopted a stance favoring centralized interpretations in the figure of the Federal Union. With the advent of the Covid-19 pandemic, the Court's position seems to have shifted in favor of smaller entities. This article aims to analyze the rulings issued during the pandemic period to understand if there is a trend towards a shift in the Court's position.

Keywords: Federalism, Pandemic, Brazilian Supreme Court.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo se propõe a analisar o federalismo cooperativo brasileiro, com especial enfoque no tratamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme se demonstrará ao longo da exposição, embora a Constituição Federal de 1988 tenha adotado o modelo do federalismo cooperativo, a jurisprudência da Suprema Corte usualmente é centralizadora, sendo reticente na atribuição de competências aos estados e municípios.

Ocorre que, com o advento da pandemia de Covid-19 em 2020 – e todas as implicações complexas que esta trouxe para os gestores públicos em todos os níveis da Federação – o STF foi instado a se manifestar diversas vezes acerca de conflitos federativos e, dadas as decisões proferidas, é possível questionar se houve uma guinada no entendimento da Corte.

É precisamente esse o objetivo da presente análise: questionar se, a partir das decisões tomadas em meio à crise, é possível acreditar que a jurisprudência da Suprema Corte tenderá a atribuir mais competências aos estados e municípios, numa interpretação menos descentralizadora do Federalismo Cooperativo.

Para tal, iniciaremos tratando acerca do conceito do Federalismo Cooperativo, suas características e manifestações na Constituição Brasileira de 1988. Após, adentraremos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, em dois momentos diversos: antes e após o advento da pandemia de Covid-19.

A partir de tais análises, tentar-se-á deduzir se há de fato uma tendência da Corte em ampliar as competências de estados e municípios, concretizando o que sempre foi a intenção do Constituinte de 1988.

2. O FEDERALISMO COOPERATIVO

1

Segundo Daniel Sarmiento¹, o federalismo é um modelo de organização política que “envolve a partilha vertical do poder entre diversas entidades políticas autônomas, que coexistem no interior de um Estado soberano”.

O federalismo tem suas origens nos Estados Unidos do Século XVIII. No entanto, após a experiência norte-americana, outros Estados incorporaram o modelo e trouxeram novos traços, de acordo com

1 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho;– Belo Horizonte : Fórum, 2012.

sua realidade. Assim, embora não haja um modelo único de federalismo, fato é que algumas elementos mínimos devem ser observados, sem os quais o pacto federativo se enfraquece. São eles: (i) partilha de competências entre os entes da federação na Carta Constitucional, delimitando a esfera própria de atuação de cada um; (ii) que cada ente desfrute de auto-governo, auto-organização e auto-administração²; (iii) mecanismo de participação dos Estados-membros na formação da vontade nacional; e (iv) fontes próprias de recursos para cada ente.

O modelo clássico de repartição de competências remonta ao constitucionalismo norte-americano, e se completou em duas etapas sucessivas: a primeira, no próprio texto original da Constituição de 1787 dos Estados Unidos da América, pela atribuição de poderes conferidos à União (art. 1º, 1 a 8) e dos implícitos necessários ao exercício dos poderes enumerados. Já a segunda veio com a Emenda X, de 1791, que completou o tratamento da repartição de competências, com a atribuição aos Estados dos poderes remanescentes.

A Constituição de 1988, todavia, inspirou-se na Constituição alemã para romper com a rigidez da atribuição de competências exclusivas, concebendo uma fórmula em que, ao lado destas, passou-se a admitir competências comuns e concorrentes.

Paralelamente ao critério dual de distribuição de competências, porém, a Constituição de 1988 inaugurou também um modelo de federalismo cooperativo, pelo qual os entes recebem competências compartilhadas. De acordo com esse critério, determinadas competências dos entes não são estanques, mas se comunicam sob variadas formas por diferentes entes simultaneamente. No caso brasileiro, há competências concorrentes ou comuns tanto em matéria legislativa (arts. 24 e 30, II), como no que diz respeito à atuação político-administrativa e à prestação de serviços (art. 23).

3. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Uma das mais significativas manifestações da tendência centralizadora da jurisprudência do STF é o chamado Princípio da Simetria, que, em último grau, é uma forma de limitar a capacidade de auto-organização dos estados, exigindo que reproduzam o modelo federal. Alguns autores, como Daniel Sarmento, criticam fortemente essa construção, utilizada com frequência como embasamento para invalidar leis estaduais. Nas lições do autor:

“A exigência geral de simetria não se compatibiliza com o federalismo, que é um sistema que visa a promover o pluralismo nas formas de organização política. A regra geral não pode ser a exigência de reprodução dos modelos e arranjos previstos para a União, eis que incompatível com a autonomia dos entes federais, que envolve a sua prerrogativa de auto-organização. Adotar a simetria como regra geral é negar uma das mais importantes dimensões do federalismo, que envolve a ideia de “diversidade na unidade”. A regra geral deve ser a liberdade para que cada ente faça as suas escolhas institucionais, as quais, mesmo sem a exigência de simetria, já se encontram bastante limitadas por outras normas constitucionais que restringem o poder constituinte decorrente. A orientação do STF sobre o princípio da simetria foi provavelmente assumida por prudência: a Corte parece ter pretendido evitar que arranjos institucionais desprovidos de razoabilidade fossem praticados em estados e municípios. No fundo, vislumbra-se o medo do abuso, e a imposição aos entes locais de escrupulosa observância dos modelos federais foi o instrumento usado pela Corte para se evitar esse risco. Contudo, ao fazê-lo, o STF tem impedido que a forma federativa de Estado exerça uma de suas funções mais importantes, que é permitir que experiências institucionais inovadoras possam ser praticadas nos governos locais e, se bem-sucedidas, eventualmente replicadas em outros entes políticos, quiçá servindo como futura referência para a reforma das instituições nacionais³”.

Como bem delimitado pelo autor no trecho acima, a atuação do Supremo Tribunal Federal em matéria de competência dos entes menores se mostrou precavida, permitindo pouca inovação. À título de exemplo, tem-se à vedação para que normas das Constituições Estaduais disciplinem de forma diversa sua própria reforma⁴, ou ampliem as atribuições de fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações⁵.

Para além das normas organizacionais, a limitação à competência legislativa dos estados pode se dar quando a Corte interpreta de forma extensiva as competências privativas da União Federal⁶, estabelecidas

2

² A auto-organização envolve o poder de elaborar sua própria Constituição e assim criar e organizar seus órgãos e entidades, ao passo que o autogoverno se relaciona com o poder de preencher essas estruturas, escolhendo seus governantes. A autoadministração, por seu turno, trata da capacidade dos entes de desenvolverem suas competências, dar execução a suas leis, o que inclui a gestão de seus bens e a prestação dos serviços que lhe cabem.

³ Idem.

⁴ ADI 486

⁵ ADI 5289. Julgado em 07/06/21.

⁶ Uma questão corriqueira na jurisprudência do STF é analisar se uma norma estadual se trata de direito do consumidor, cuja competência é concorrente dos estados, ou sobre telecomunicações. Com frequência, a Corte tende a invalidar os atos estaduais. Nesse sentido: ADI 4861, ADI 4633, ADI 6204, ADI 5568, ADI 3558, ADI 4083 e inúmeros outros.

no art.22 da CF/88 ou o que seriam normas gerais, para fins da competência prevista no art.24, §1º.

Percebe-se uma propensão do STF em admitir a ampliação dos limites da União para editar normas gerais no âmbito de sua competência concorrente⁷. Fato é que, se a norma geral da União for muito abrangente, restará pouco espaço para atuação suplementar dos estados, confundindo o que deveria ser uma competência concorrente com uma espécie de competência privativa.

No entanto, o advento da pandemia de Covid-19 em março de 2020 trouxe questões relevantes atinentes às competências dos entes federativos, que foram levadas ao STF para decisão final. Em diversas dessas oportunidades, a Corte se manifestou a favor da competência de estados e municípios, o que pode ser o início de uma guinada do tribunal a favor de uma jurisprudência menos centralizadora, como passaremos a analisar.

A primeira e provavelmente mais relevante decisão, que inaugurou a chamada “Jurisprudência de Crise” foi proferida no bojo da ADI 6341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. Na oportunidade, discutia-se se estados e municípios poderiam adotar normas mais restritivas que o governo federal no que tange à definição dos serviços essenciais, os quais, naquele momento de restrições, eram os únicos que poderiam permanecer funcionando. Dada a importância do julgado, colacionamos a seguir um trecho de sua ementa:

“É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, priem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios. 4.A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços⁸.

No mesmo sentido, o STF decidiu que estados e municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras providências⁹.

Com o surgimento das vacinas, no ano de 2021, novas questões envolvendo as competências dos entes surgiram e, como de praxe, foram levadas ao julgamento da Suprema Corte. Esta, mais uma vez, seguindo a tendência dos julgados do ano anterior, privilegiou a competência dos estados e municípios. Foi assim no caso da discussão acerca da imunização de adolescentes acima de 12 anos¹⁰, bem como quando se questionou a imposição de medidas indiretas para implementação da vacina compulsória¹¹.

Como se vê das decisões acima citadas, ao menos em análises teóricas, a competência dos entes menores foi bastante privilegiada pelo Supremo. No entanto, na resolução de casos concretos de conflitos, nem sempre a tendência foi essa, especialmente no que toca aos municípios.

Em meados do ano de 2020, quando municípios tentavam flexibilizar as normas restritivas no âmbito de seus territórios, indo de encontro aos decretos estaduais, o que se percebe são decisões contrárias aos Municípios, sob o fundamento de que não poderiam ir contra o disposto no Decreto Estadual.

Assim, vários entes municipais buscaram o STF por meio de reclamações e suspensões de segurança, mas a maioria das decisões monocráticas referendaram o entendimento das instâncias inferiores.

À título de exemplo, destacaremos a seguir trechos do voto do Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Segurança nº 334, sendo certo que há outras decisões no mesmo sentido¹²:

“Decisão: Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Santana do Paraíso/MG contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.074420-9/001, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, ora reque-rente, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da norma municipal que permitia a

7 Um exemplo disso são as ADIs 3098 e 2667, nas quais o STF invalidou normas estaduais por estarem em conflito com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996).

8 ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020

9 ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020

10 O STF entendeu que a decisão de promover a imunização contra a Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (ADPF 756 TPI-oitava-Ref/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento 11/10/21. DJE 10/01/22).

11 A Corte entendeu que União, estados e municípios, observadas as respectivas esferas de competência, poderão estabelecer medidas indiretas para implementação da vacinação compulsória (ADI 6586/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 17/12/20. DJe 07/04/20)

12 SL 1340/MG; Rcl 40609 / SP; STP 449; SS 5403; STP 442; STP 448.

reabertura de bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos congêneres no âmbito do Município requerente. Narrou que, na origem, fora ajuizada Ação Civil Pública com o intuito de que o Município de Santana do Paraíso/MG fosse condenado na obrigação de fazer consistente na suspensão do Decreto Municipal nº 926/2020, o qual permitiu a reabertura dos aludidos estabelecimentos comerciais, dentre outros. Referido pleito foi acolhido, em primeira instância, e mantido em sede recursal por meio da decisão ora atacada, suspensão a reabertura dos comércios em questão, ao argumento de que a decisão municipal que a autorizava estaria em desacordo com a normatização estadual sobre o tema, notadamente a Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19 e o Decreto 47.886/20, ambos do Estado de Minas Gerais. [...] É bem verdade que a competência legislativa dos entes federados para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19 é concorrente. Daqui não se pode extrair, porém, interpretação contrária ao que dispõe a decisão impugnada, no sentido de que seria permitido ao Município autorizar a reabertura de estabelecimentos comerciais que foram expressamente incluídos pela norma estadual dentre aqueles que estão impedidos de retomar o funcionamento. É dizer: na regulamentação do interesse local em matéria de competência concorrente, não se pode simplesmente contrapor ou desfazer as normas gerais editadas. Conforme tem destacado o Supremo Tribunal Federal na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, a tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, bem como a gravidade da situação vivenciada exigem a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. [...] Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. Nessa conformidade não parece ter agido o chefe do Poder Executivo do Município de Santana do Paraíso/MG ao editar o aludido decreto, de sorte que suspender a decisão ora objurgada é que implicaria em risco à ordem administrativa, pois autorizaria a abertura de estabelecimentos comerciais cujo funcionamento foi expressamente proibido pela norma estadual, em desconformidade ao juízo e à análise do interesse regional. É dizer: o Município detém competência legislativa para dispor sobre a matéria, mas não para contrariar frontalmente as normas gerais já estabelecidas a nível regional¹³”.

Fica claro, portanto, que, embora o ministro tenha reconhecido a competência dos Municípios, considerou que estes não podem contrariar a legislação estadual ou mesmo a federal.

Em outro julgado relevante para a presente análise, prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, similar ao acima citado, também contrário à competência municipal. No caso analisado, o Município de Teresina havia imposto a paralisação da produção industrial de bebida alcoólica em seu território, restrição essa que não existia na legislação estadual. Na oportunidade, o Ministro Dias Toffoli considerou que não havia justificativa para que o Município adotasse legislação mais rígida que a estadual.

É de se destacar, no entanto, o voto do Ministro Edson Facchin, que restou vencido. O Ministro deu provimento ao recurso a favor da competência municipal. Segundo o voto vencido, inexistente um “monopólio federativo” na gestão das ações de combate à epidemia, uma vez que os entes federados concorrem e cooperam a partir de uma dimensão compartilhada de efetivação do direito à saúde. Para o Ministro, os decretos municipais analisados adentram legitimamente o âmbito de proteção normativa da competência municipal dos arts. 23, II, e 30, I, II da CRFB/88¹⁴.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo se propôs a analisar as tendências da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que toca ao federalismo brasileiro, com enfoque no cotejo entre decisões proferidas antes da pandemia do Covid-19 e após, no bojo da chamada “Jurisprudência da Crise”.

Como visto, havia uma tendência da Suprema Corte de ampliar as competências da União Federal, com decisões centralizadoras, em detrimento dos entes menores. No entanto, as decisões proferidas no contexto pandêmico revelam o que parece ser uma tendência de mudança no posicionamento dos ministros da Corte.

No entanto, fato é que, especialmente em relação aos Municípios, ainda há uma reticência em permitir o livre exercício de sua competência, que acaba sendo muitas vezes limitada pelas normas estaduais.

4

O tempo dirá se a pandemia foi uma oportunidade para dar uma guinada na jurisprudência da Corte, superando uma tendência centralizadora que sempre caracterizou a Corte.

13 SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA nº 334/ MG. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 03/06/2020
14 SS 5362 A GR. Min. Rel. Dias Toffoli. Julgamento em 05/08/20. DJe 29/09/20.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Paineis de ações Covid-19.

LEONCY, Leo Ferreira. Princípio da simetria e argumento lógico: o uso da analogia na resolução de questões federativas sem solução constitucional evidente. Tese (doutorado). Faculdade de Direito de São Paulo – USP, 2011.

MORAES, Alexandre de. Federação brasileira – Necessidade de fortalecimento das competências dos Estados-membros. Revista de Direito Administrativo, n. 251, p. 1-15, 2009.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho; – Belo Horizonte : Fórum, 2012.